

**ZAMONAVIY JISMONIY TARBIYA TIZIMINI TA'LIM
MUASSASALARIDA TASHKIL ETISH**

**O'zDJTSU, Xalqaro kurash turlari nazariyasi va uslubiyati kafedrası
o'qituvchisi Sadullayev Farhod Ali o'g'li
o'qituvchisi Bo'riyev Zafar Raximovich
o'qituvchisi Nazarov Bekpo'lat Ergashevich**

Jismoniy tarbiya aniq bir tizimga tayansagina, oldindan ko'zlangan natijaga erishiladi.

Jismoniy tarbiya tizimi deganda, jismoniy tarbiyaning prinsiplari, vositalari, metodlari va uni tashkillash shakllarining shunday umumiyliigi tushuniladiki, u jamiyat aozosini manan boy vahar tomonlama garmonik rivojlantirishning maqsad va vazifalariga mos bo'lsin.

Vatanimiz mudofaasi masalasi ham jamiyatimizda yo'lga qo'yilgan jismoniy tarbiya jarayoniga qator talablar qo'yadiki, bu talabalarni amalga oshirish natijasida jismoniy tarbiya tizimining oboektiv xususiyatlari namoyon bo'ladi. Mamlaka-timiz xalqlarininghar tomonlama jismoniy tayyorgarligi, jismoniy sifatlarini yaxshi rivojlanganligi mudo-faasiga tayyorgarligining ko'rsatkichi bo'lib xizmat qiladi.

Shunday qilib, jismoniy tarbiyaning maqsadi xalqini jismonan kamolotga erishgan, huquqiy davlatning aktiv quruvchilari, ijodiy me'natga va mudofaasiga tayyor qilib arbiyalashdir. Bu maqsad mamlakatda jismoniy tarbiyani amalga oshirayotgan barcha tashkilot va muassasalar uchun umumiydir.

Jismoniy-madaniy, maonaviy va ommaviy-teatrlashtirilgan tomoshalarni bir-biri bilan muvofiq lashtirishdan namoyishlar va namoyishkorona chiqishlar vujudga keladi. Ularning tarbiyaviy a'amiyati bepoyondir.

Jismoniy madaniyatni klassifikatsiyalash katta a'amiyaga egadir. U jamiyatda

jismoniy madaniyatdan maqsadga muvofiq foydalanishni, uning qaysi yo‘ldan ketayotganligi, yo‘nalishini, fizkulptura amaliyoti, vazifalarinihal qilish uchun tavsiya etilgan uning xilma-xil turlari imkoniyatlarini anglashga yordam beradi. Agarda maktabda jismoniy bilim (maolumat), umumiy jismoniy tayyorgarlik berish vazifalarihal qilinsa, uninghayoti davomida foydalanadigan jismoniy madaniyatning bazasi yaratiladi. Madaniyatning boshqa barcha turlari qayd qilingan vazifalarni yechishi mumkin bo‘lsada, inson jismi madaniyati uchun o‘rnini almashtira olmaydi.

Jamiyatda jismoniy madaniyatning rivojlanganlik darajasi quyidagi ko‘rsatkichlar bilan ba’olanadi:

- jamiyat aozolarining kundalik turmushga jismoniy madaniyatning singdirilganligi darajasi bilan;
- jamiyat aozolarining salomatligi va jismoniy tayyor-garligi bilan;
- jismi madaniyatining mashg‘ulotlarining moddiy-texnik taominlanganligi va ularni sifati bilan;
- jismoniy madaniyatga ra’barlik qilayotgan xodimlar-ning doimiy tarkibi (shtati), kvalifikatsiyasi va faolligi va iqtidori bilan;
- jamiyat aozolarining sportdagi natijalari bilan ba’o-lanadi.

Mamlakatimiz mustaqilligi, jamiyatimizdagi kechayotgan ijtimoiy, iqtisodiy islo’otlar yurtimiz farzandlarining jisman kamolotga erishgan bo‘lishi kerakligi talabini qo‘ymoqda.har bir millat, elat o‘zining paxlavonlari, jismo-nan barkamol o‘g‘lonlari bilan faxrlanishgan. O‘z farzandlarini xalq og‘zaki ijodidagi Alpomish, Rustam, Go‘ro‘g‘li, Barchinoy kabi jisman va manan shakllangan bo‘lishlarini orzu qilganlar.

Jisman barkamollik – tarixan o‘zgarib turadiganhar qanday tarixiy davr uchun o‘zining ideal tasnifiga ega bo‘lgan tushuncha tarzida turlicha talqin qilingan, chunki bu idealda a’olining iqtisodiy sharoiti, ijtimoiyhayoti dunyo qarashi ifodalangan. Lekin asrlar davomida jismoniy barkamol avlod tarbiyasi mavjud jamiyatda oboektiv imkoniyatlar va sharoitni yuzaga kelmaganligi sababli, abstrakt

g'oyaligicha qolib realhaqiqatga aylanmay qolgan.

Jismonan barkamollik salomatlikning meoyori vahar tomonlama jismoniy tayyorgarlikni darajasihaqidagi tarixan shakllangan tasavvur, ular me'nat, jamoatchilik, harbiy va odamlarning ijodkorlik faoliyatlarini uzoq davom etishi talablariga nisbatan optimal javob beradi.

Jismoniy kamolot shaxsni garmonik rivojlantirishda aniq maono va ijtimoiy mo'iyat kasb etadi. Faqat jismon kamolotga erishish uchun bajarilgan faoliyat pedagogik jarayon davomida bir tomonlamalikga olib kelishi amaliyotda isbotlangan. Faqat jismoniy mashq bilan shug'ullanish, jismonan kamolot sari yo'l olsada, bir tomonlamalikga yetaklaydi, uni garmonik tarbiya elementlari – maonaviy, maorifiy axloqiy, ruhiy, estetik me'nat tarbiyasini olishdan uzoqlashtiradi.

Maqsadning umumiyliigi jismoniy tarbiya tizimining asosiy qonuniyatlaridan biridir.

Ko'rsatilgan maqsad va sharoitlarga javoban uni amalga oshirishda shug'ullanuvchilarning yoshi, sog'ligi, jismoniy tayyorgarligi, shug'ullaniladigan kasbihisobiga olinadi va jismoniy tarbiyada konkret vazifalarhal qilinadi:

a) odam organizmining forma funksiyasini garmonik rivojlantirish, jismoniy qobiliyatinihar tomonlama kamolga yetkazish, sog'ligini musta'kamlash va jamiyat aozosini uzoq umr ko'rishini taominlashga yo'nalish berish;

b)hayotiy zaruriyharakat malakalarini va ko'nikmalarini, kundalik turmushda kerak bo'ladigan jismoniy mada-niyatga molik maxsus bilimlarni shakllantirish;

v)har tomonlama jismon rivojlantirish uchun jismoniy sifatlarni tarbiyalash;

Inson jismoniy tarbiyasi maqsad va vazifasi uning boshqa tarbiya jarayonlari bilan bog'liqligi shundagina muvofiq deb tushuniladiki, bu muvofiqlik oboektiv xarakterda bo'ladi va jismoniy tarbiya jarayoniga qonuniy yo'nalish beradi. Jismoniy tarbiya jarayonida tarbiyaning boshqa sohalaridagidek maqsadga yo'naltirilgan faoliyat, rejalashtirilgan natijagahar doimham to'g'ri kela olmasligi

isbotlangan. Jismoniy tarbiyada tarbiya natijasini yosh sportchi yoki fizkulturachi trenirovkasiga rejalashtirilgan jismoniy mashqlar uning organizmiga qanday taosir qilayotganligini hisobga olishni taqazo qiladi, qisqa va tor yoʻnalishdagi sport trenirovkalarining natijasiga eʼtibor bersak, shuni koʻramizki, yuqori natijalarga erishish maʼlum davr ichida boʻlib, oldingilari unutilsa, trenirovka mashgʻulotlari keyinchalik oʻzini oqlamaydi. Bu esahar tomonlama garmonik rivojlanishgahalal beradi va sport yutuqlarini yoʻqqa chiqaradi.

Xulosa qilish mumkunki pedagog va trener oldida uzoqni koʻra bilish, bashorat qila olish talabi koʻndalang boʻladi. Bu vazifanihal qilish esa oʻqimishli, oʻz ishini biladigan, sevadigan mutaxassislar tayyorlash tizimida amalga oshirilishi lozim. Shunga koʻra maqsad va vazifalarni ijobiyhal qilishga qodir, bolalik chogʻidan jismonan sogʻlom, maonaviyatini uygʻun qilib tarbiyalashni ular oʻzlarining asosiy burchlari deb bilishlari kerak.

Navqiron, oʻzligimizni endigina eʼtirof etayotgan mamlakatimiz turli toifadagi davlat va nodavlat sport jamiyatlari, fizkulptura havasmandlari uyushmalari orqali yagona jismoniy tarbiya tizimini tuzishga eʼtiborni kuchaytirib, tizimda maonaviy boylik, jismoniy barkamollik, xalqchilik va uning ilmiylik xususiyatlarini mujassamlashtirmoqda.

Adabiyotlar roʻyxati

1. N.A.Tastanov “Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati” Darslik. T. 2015.
2. N.A.Tastanov “Kurash turlari turlari nazariyasi va uslubiyati” Darslik. T. 2017.
3. Sh.S.Tursunov– “Yunon-rim kurashi nazariyasi va uslubiyati” Oʻquv qoʻllanma. T., 2018.
4. Sh.S.Tursunov – “Yunon-rim kurashi boʻyicha mashgʻulot asoslari” Oʻquv qoʻllanma. T., 2018.
5. D.Yu.Tashnazarov - Sport pedagogik maxoratini oshirish (yunon-rim

kurashi bo'yicha 1-jild). O'quv qo'llanma. Toshkent. 2019.

6. D.Yu.Tashnazarov. - Sport pedagogik maxoratini oshirish (yunon-rim kurashi bo'yicha 2-jild). O'quv qo'llanma. Toshkent. 2019.

